

PRIKAZ SEKTORA VODOVODA I KANALIZACIJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „DRUGI OKTOBAR“ VRŠAC

OVERVIEW OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE SECTOR OF THE PUBLIC UTILITY COMPANY “DRUGI OKTOBAR” VRŠAC

IZVOD

U periodu posle Drugog svetskog rata, u gradu Vršcu počinje sa radom komunalno preduzeće “Drugi oktobar”. Preduzeće se, u to vreme, bavilo održavanjem gradske čistoće i zelenila, pružalo usluge javnog drumskog saobraćaja kao i iznošenja smeća i pražnjenja septičkih jama.

1962. godine započinje izgradnja vodovodne mreže kada se i osniva preduzeće u izgradnji “Vodovod”. Danas, u okviru JKP “Drugi oktobar” Vršac funkcioniše sektor Vodovod i kanalizacija čija delatnost obuhvata poslove javnog vodosnabdevanja i prerade vode za piće kao i kanalisanja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.

Izgradnja Postrojenja za preradu vode za piće “Pavliš” započeta je u martu 2016. godine i trajala je do decembra 2017. godine kada je i voda, sa novoizgrađenog postrojenja, sistemom javne vodovodne mreže u dužini od oko 170 km, puštena prema gradu Vršcu. Ovim je Vršac, nakon 56 godina od početka javnog vodosnabdevanja, dobio vodu čiji je kvalitet u potpunosti usklađen sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Sistemom javne kanalizacije pokriven je grad Vršac i naseljeno mesto Pavliš. U toku je izgradnja kanalizaciona mreža u naseljenim mestima Gudurica i Veliko Središte. Komunalna otpadna voda se, sistemom javne kanalizacije, dovodi na gradsko Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na kojem je, rekonstrukcijom 2022. godine, omogućeno prečišćavanje otpadne vode u kapacitetu do 50 000 ES.

Ključne reči: “Drugi oktobar”, vodosnabdevanje, kanalizacija, prečišćavanje otpadnih voda

ABSTRACT

In the period after the Second World War, the public utility company “Drugi oktobar” operated in the city of Vršac. The company was responsible for maintaining cleanliness and greenery, providing public road transportation services, as well as waste collection and septic tank emptying.

In 1962, the construction of the water supply network began, which also marked the establishment of the construction company “Vodovod.” Today, within the Public Utility Company “Drugi oktobar” Vršac, the Water Supply and Sewerage Sector carries out activities related to the public water supply system and drinking water treatment, as well as the public sewerage system and the Wastewater Treatment Plant (WWTP).

Construction of the “Pavliš” Drinking Water Treatment Plant began in March 2016 and lasted until December 2017, when water from the newly built facility was delivered to the city of Vršac through the public water supply network, approximately 170 km in length. With this, after 56 years since the beginning of public water supply, Vršac received water that is fully compliant with the applicable legislation of the Republic of Serbia

The public sewerage system covers the city of Vršac and the settlement of Pavliš, while sewerage networks are currently under construction in the settlements of Gudurica and Veliko Središte. Municipal wastewater is transported through the public sewerage system to the city Wastewater Treatment Plant, where, following the 2022 reconstruction, treatment capacity has been increased to 50,000 PE (population equivalent).

Keywords: “Drugi oktobar”, water supply, sewerage, wastewater treatment.

Jasmina Jevremović*, <https://orcid.org/0009-0008-7468-1386>

Aleksandar Šmit, <https://orcid.org/0009-0004-0824-6301>

JKP „Drugi oktobar“ Vršac, Stevana Nemanje 26, 26300 Vršac, Srbija

*Autor za korespondenciju: jasmina.jevremovic@oktobar.rs

1. UVOD

Grad Vršac se nalazi na južnim obroncima Vršackog brega, u Banatu, u Vojvodini. U istorijskim spisima Vršac se prvi put pominje 1427. godine a status grada dobija krajem XVIII veka.

U XIX veku počinje njegov intenzivniji razvoj, urbanizacija i izgradnja. Grad dobija osnovnu infrastrukturu: mostove, zgrade, crkve, javnu rasvetu, prve telefonske i železničke sadržaje. U tom periodu Vršac postaje i značajan centar vinogradarstva, trgovine i zanatstva. Grad se širi i brojčano raste: prema dostupnim podacima, od 1792. godine do kraja XX veka, broj stanovnika je porastao sa 8422 na 24 770, a 1931. godine broj stanovnika je bio 29 411. Pema popisu iz 2022. godine grad Vršac ima 31 946 stanovnika.

Iz najčešće objektivnih razloga (ratovi, razaranja, elementarne nepogode) razvoj komunalne infrastrukture nije pratio razvoj grada. To se naročito ogledalo u snabdevanju stanovništva zdravom pijaćom vodom kao i odvođenju podzemnih, površinskih i otpadnih voda. Krajem XIX veka započeto je odvođenje podzemnih voda, kopanje kanala i regulisanje toka potoka Mesić.

Početakom XX veka pa do kraja Drugog svetskog rata izvođeni su radovi na održavanju zelenila i čistoće, asfaltiranju ulica, održavanju arteških bunara kao i delimičnoj izgradnji kanalizacione mreže za odvođenje površinskih voda.

U periodu nakon Drugog svetskog rata, od komunalnih preduzeća, u gradu su postojale Dimničarska zadruga "Sloga" - koja je vršila dimničarske usluge i Komunalno preduzeće "Drugi oktobar" - koje se bavilo održavanjem čistoće i zelenila, pružalo usluge javnog drumskog saobraćaja kao i iznošenja smeća i pražnjenja septičkih jama. 1953.god. počinje izgradnja plinske mreže kada je osnovano preduzeće "Plinovod" radi snabdevanja stanovništva zemnim gasom. Početkom 1960. godine počele su pripreme za izgradnju vodovoda, a 1962. godine, sredstvima Skupštine opštine i samodoprinosom građana, započinje izgradnja vodovodne mreže kada je i osnovano preduzeće u izgradnji "Vodovod".

Odlukom o udruživanju, donetom na zborovima radnih ljudi malih preduzeća i to:

- komunalno preduzeće "Drugi oktobar" sa 77 radnika
- dimničarska zadruga "Sloga" sa 17 radnika
- preduzeće za prodaju gasa "Plinovod" sa 31 radnikom i
- preduzeće u izgradnji "Vodovod" sa 54 radnika

- potvrđenom na sednici Skupštine opštine održanoj 13. aprila 1964. godine, doneto je Rešenje o osnivanju Komunalnog preduzeća "DRUGI OKTOBAR" koje je počelo sa radom 01. juna 1964. godine. Preduzeće je dobilo pravo da obavlja poslove funkcionisanja, održavanja i proširenja vodovodnih, gasnih i kanalizacionih instalacija i objekata, ulica i puteva, čistoće i zelenila, dimničarskih usluga i javnog drumskog saobraćaja.

Novoformirani pogon "VODOVOD I KANALIZACIJA" obavljao je poslove distribucije vode, održavanja i proširenja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata. Ovaj pogon je takođe imao grupu od 30 radnika za građevinsko montažne radove na postavljanju vodovodne i kanalizacione mreže kao i za radove na popravci i održavanju kolovoza i trotoara.

U prvih 20 godina rada ostvarena je skoro potpuna izgradnja vodovodne i gasne, a u velikoj meri, i kanalizacione mreže sa svim pratećim infrastrukturnim objektima uključujući i gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je pušteno u rad 1984. godine (RO „Drugi oktobar“, 1984).

Od tada do danas, značajan datum u istoriji preduzeća "Drugi oktobar", je jun 2015. godine kada je, pravosnažnom presudom Privrednog suda u Pančevu, utvrđeno je da je Opština Vršac osnivač Preduzeća u društvenoj svojini za komunalne delatnosti "Drugi oktobar" Vršac i od tada preduzeće nosi naziv Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“.

Organizaciona šema Preduzeća obuhvata 8 sektora, i to:

1. komunalna infrastruktura:
 - Sektor Vodovod i Kanalizacija
 - Sektor Energetika
2. komunalni poslovi:
 - Sektor održavanja infrastrukture, vozila i objekata
 - Sektor održavanja javnih površina
 - Sektor komunalnih usluga
3. korporativni poslovi:
 - sektor finansija
 - sektor komercijalnih poslova
 - sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova;

Danas JKP „Drugi oktobar“ ima ukupno 541 radnika od čega 64 radnika čine sektor Vodovod i Kanalizacija (ViK). Radnici sektora ViK raspoređeni su u tri službe:

- Služba proizvodnje i prerade vode za piće
- Služba vodovod i
- Služba kanalizacija

Slika 1. Organizaciona šema JKP "Drugi oktobar" Vršac

2. SISTEM JAVNOG VODOSNABDEVANJA I PRERADE VODE ZA PIĆE

2.1. Vodosnabdevanje grada Vršca

Vodosnabdevanje grada Vršca započeto je izgradnjom vodovodne mreže 60-ih godina prošlog veka.

JKP „Drugi oktobar“ takođe održava vodovodni sistem u 21 seoskom naselju, od čega je u 19 seoskih naselja u pitanju individualni sistem vodosnabdevanja, tj nisu povezani na sistem vodosnabdevanja grada Vršca. JKP „Drugi oktobar“ je ove sisteme preuzeo na upravljanje u periodu od 2005. godine do 2019. godine. Jedino seosko naselje grada Vršca u kojem upravljanje i održavanje vodovodne mreže ne vrši JKP „Drugi oktobar“ je Straža, iz razloga što se u pomenutom naseljenom mestu nalazi izvoriste pijace vode gradskog naselja Bela Crkva, kojoj je i povereno na upravljanje i održavanje.

Vodosnabdevanje grada Vršca i dva prigradska naselja - Pavliš i Jablanka, vrši se sa izvorišta podzemne vode „Pavliš“ koje se nalazi u istoimenom seoskom naselju udaljenom 4 km od grada. Izvorište čini 17 bušenih arteških bunara prosečne dubine 100 m i izdašnosti od oko 20 l/s po bunaru.

Vodovodni sistem grada Vršca čini pet visinskih zona. Prvu (I) i najveću visinsku zonu čine: izvorište

„Pavliš“, Postrojenje za preradu vode za piće (PPV), magistralni cevovod, kontra-rezervoar i distributivna mreža. Ostale četiri zone čine: redno vezani dovodni cevovodi iz niže visinske zone ka višoj, distributivna mreža kao i pripadajući kontra-rezervoar.

Voda se, direktno sa PPV-a, doprema potrošačima u nižem delu grada (I visinska zona), a višak vode se akumulira u rezervoaru ove visinske zone (R-1). Zapremina rezervoara je 5000 m³ a broj stanovnika ove visinske zone je oko 80% od ukupnog broja stanovništva (tj. oko 25,500). Pored uloge izravnavanja potrošnje, R-1 ima ulogu čuvanja požarne rezerve kao i rezerve za slučaj havarije na objektima vodozahvata ili magistralnim cevovodima. U okviru I visinske zone je i vodosnabdevanje seoskog naselja Pavliš. Preostalih 6,446 stanovnika grada Vršca raspoređeno je u ostale četiri visinske zone. Drugu (II) visinsku zonu čine: crpna stanica, potisni cevovod, pripadajući rezervoar (zapremine 500 m³) kao i distributivna mreža ove visinske zone. Takođe, na II visinsku zonu je priključeno vodosnabdevanje seoskog naselja Jablanka. Preostale tri visinske zone (III, IV i V) su takođe formirane po principu: crpna stanica, potisni cevovod, kontrarezervoar i distributivna mreža.

Potisni cevovod čine dva paralelna azbest-cementna cevovoda prečnika Ø500 i Ø400 mm čiji je zadatak da vodu sa izvorišta „Pavliš“ dopreme do distributivne mreže grada Vršca. Distributivna mreža grada je

formirana kao prstenasta uz neizbežne delove sa razgranatom mrežom po periferiji grada. Mrežu karakterišu tri magistralna cevovoda koji obezbeđuju neophodne tranzitne kapacitete ali i potreban stepen sigurnosti u uslovima eventualnih havarija na nekom od magistralnih cevovoda.

Kvalitet sirove vode, u fizičko-hemijskom pogledu, ne odgovara normama propisanim aktuelnom zakonskom regulativom Republike Srbije tj. nije u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (1998/2019). Prekoračenje iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK) pokazuju vrednosti mangana i amonijaka.

Da bi se ove vrednosti korigovale do sadržaja koji je u skladu sa propisanim standardima, neophodna je prerada vode zbog čega se pristupilo izgradnji Postrojenja za preradu vode za piće (Isić, 2019).

2.2. Postrojenje za preradu vode "Pavliš" (PPV)

Izgradnja Postrojenja za preradu vode "Pavliš" započeta je u martu 2016. godine i trajala je do decembra 2017. godine. Nabavka i montaža opreme, razvoj tehnološkog procesa i dobijanje zadovoljavajućih fizičko-hemijskih parametara prečišćene vode, trajalo je do 24.06. 2018. godine, kada je i prečišćena voda, sa novoizgrađenog Postrojenja, puštena u sistem vodosnabdevanja grada Vršca.

Ovim je Vršac, nakon 56 godina od početka javnog vodosnabdevanja, dobio vodu koja je u potpunosti usklađena sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Sa ovog Postrojenja se, trenutno, snabdevaju vodom grad Vršac i seoska naselja Pavliš i Jablanka. Postoji tehnička mogućnost priključenja i dodatnih seoskih naselja grada Vršca na gradski vodovod što se u perspektivi i očekuje.

2.3. Tehnološki proces prerade vode na PPV Pavliš

Kapacitet PPV je 200 l/s, uz rezervnih 100 l/s vode.

Proces prerade vode na Postrojenju sastoji se u sledećem:

Sirova voda, koja se crpi preko 17 eksploatacionih bunara, prosečne dubine oko 100 m, se transportuje do PPV i uvodi na postrojenje cevovodom prečnika 500 mm. Prerada vode se vrši na četiri tehnološke linije, koje su identične ali popuno nezavisne, a svaka se sastoji od:

1. Dve aeracione kule
2. Jednog međurezervora za aerisanu vodu
3. Dva zatvorena peščana filtera
4. Pripadajuće mašinske i elektro-opreme

Aeracija vode se vrši u aeracionim kulama raspršivanjem sirove vode, preko sistema tuševa sa ugrađenim podesivim diznama za potrebni intenzitet raspršivanja, i dodatnim uduvavanjem vazduha pomoću ventilatora. Vazduh se uzima iz spoljašnje sredine. Pre ulaska u aeracione kule vazduh prolazi kroz klima-komoru sa ugrađenim sistemom filtera za vazduh kojim se sprečava eventualna kontaminacija iz spoljašnje sredine. U zimskom periodu, kada spoljašnja temperatura padne ispod 5 °C, vrši se zagrevanje vazduha pre njegovog ulaska u aeratore. U slučaju da nije moguće ostvariti

Slika 2. Prikaz snabdevanja vodom prve visinske zone grada Vršca

Slika 3. PPV Pavliš – hidraulički profil

dovoljnu koncentraciju kiseonika na ovakav način, postoji mogućnost dodatne oksigenacije vode. Projektovana je posebna linija za eventualni dodatni unos koncentrovanog kiseonika.

Aerisana voda se odvodi u međurezervoare, pojedinačne zapremine 15 m^3 , iz kojih se potom transportuje u peščane filtere. Filtersku ispunu čine kvarcni pesak (debljina peščanog sloja $1,20 \text{ m}$) i antracit (debljina sloja $0,60 \text{ m}$) smešteni u zatvorene tankove, pojedinačne zapremine 48 m^3 .

Ovi procesi (aeracije i filtracije) obezbeđuju oksidaciju mangana do mangan-oksida odnosno mangan-dioksida. Paralelno sa ovom procesom dolazi do oksidacije gvožđa do gvožđe-hidroksida, koga u sirovjoj vodi ima ispod dozvoljene granice ali mu se koncentracija dodatno smanjuje. Talog gvožđa i mangana se zadržava na peščanim filterima na kojima se paralelno vrši i oksidacija amonijaka do nitrita odnosno nitrata.

Voda oslobođena mangana i amonijaka se prihvata u dva rezervoara prečišćene vode, pojedinačne zapremine 1500 m^3 . Buster pumpama se prečišćena voda transportuje u grad potisnim cevovodom, prečnika 600 mm , na čijem izlazu iz Postrojenja se vrši dezinfekcija vode gasnim hlorom.

2.4. Proces prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda sa PPV Pavliš i evakuacija upotrebljenih i atmosferskih voda sa kompleksa Postrojenja

Za potrebe funkcionisanja sistema za preradu vode neophodno je redovno ispiranje filterskih jedinica

tehnoloških linija. U toku probnog rada Postrojenja i razvoja tehnološkog procesa utvrđena je potrebna dinamika ispiranja filtera.

Proces pranja filtera sastoji se u sledećem:

1. Ispuštanje vode iz filtera;
2. Rastresanje filterske ispune vazduhom;
3. Ispiranje filtera mešavinom voda - vazduh;
4. Protivstrujno pranje filtera vodom (koristi se voda iz rezervoara prečišćene vode).

Upotrebljena voda za pranje filtera odvodi se na lamelarnu taložnicu (sedimentacioni uređaj) na kojoj se vrši odvajanje čvrstih čestica od tečnosti. Čvrste čestice se odvođe u poseban rezervoar za sakupljanje taloga. Prečišćena voda od pranja filtera se upušta u melioracioni kanal u okviru izvorišta, pa se sistemom melioracionih kanala odvodi do Vršackog kanala kao krajnjeg recipijenta.

Pražnjenje rezervoara za sakupljanje taloga redovno se vrši od strane nadležnih službi JKP "Drugi oktobar". Na ovaj način prikupljene otpadne voda sa talogom se ispuštaju u gradsku kanalizaciju s obzirom na to da parametri kvaliteta zadovoljavaju važeću zakonsku regulativu.

Prelivna voda iz procesnih rezervoara (rezervoari čiste vode), kod eventualne nepredviđene situacije preliivanja rezervoara, odlazila bi putem atmosferske kanalizacije u kanalsku mrežu.

Drenažne voda iz procesnih rezervoara, ukoliko se vrši njihova sanitacija, odvođe se, u septičku jamu.

Tokom 2024. godine završena je izgradnja kanalizacione mreže u naseljenom mestu Pavliš i

poveznog kolektora kanalizacije Pavliš - Vršac. Trenutno je u toku priključenje korisnika. U narednom periodu se planira i priključenje PPV Pavliš čime će se obezbediti transport prikupljene otpadne vode do Postrojenja za preradu otpadnih voda u Vršcu.

3. SISTEM JAVNE KANALIZACIJE I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3.1. Kanalizaciona mreža

Grad Vršac ima izgrađeno oko 100 km fekalne kanalizacione mreže što čini pokrivenost grada kanalizacionom infrastrukturom preko 95%. Kanalizacioni sistem je separatnog tipa a procenat priključenja stanovništva na istu je oko 80%. Materijal cevi je i dalje dominantno AC a mreža novije izgradnje je PE i PVC. Atmosferska kanalizacija (zacevljeni deo) je izgrađena u mnogo manjoj meri, oko 20% od ukupno 200 km mreže (180 km su otvoreni kanali). Gradsku kanalizacionu mrežu čine i 5 crpnih stanica. Tome treba dodati novoizgrađenu kanalizacionu mrežu u naseljenom mestu Pavliš u dužini od oko 15 km (sa 3 crpne stanice) koja je takođe spojena na gradsku sistem javne kanalizacije odnosno gradsko Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Sva komunalna otpadna voda se sistemom javne kanalizacije i glavnim sanitarnim kolektorom Ø 800 doprema do gradskog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

3.2. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Vršca je građeno prema projektnoj dokumentaciji iz 70-ih god. Njegova izgradnja izvedena je u periodu od 1978. - 1982. god., a probni rad i razrada tehnologije u periodu od 1982. - 1984. godine. Od 1984. godine, PPOV je u neprekidnoj funkciji i, do danas, predstavlja jedan od važnih elemenata gradske infrastrukture.

U tom periodu, iako projektovano za kompletno prečišćavanje gradske komunalne otpadne vode, izgrađeno je za prečišćavanje otpadne vode do sekundarnog nivoa. Kapacitet Postrojenja je bio 70 000 ES uz ostavljenu mogućnost proširenja.

Tehnologija prečišćavanja gradske komunalne otpadne vode u startu je obuhvatala mehaničko i biološko prečišćavanje, uobičajeno za ovu vrstu otpadnih voda. Na ulazu su bile montirane dve poluautomatske rešetke promera otvora 8 i 4 cm, zatim tri pužne pumpe pojedinačnog kapaciteta 210 l/s. Dalje je voda odlazila na kružna sita dimenzija

otvora 5 mm a zatim na peskolov i hvatač masti. Biološki deo prečišćavanja podrazumevao je aeraciju vode iz koje su bile uklonjene mehaničke nečistoće, koja je prvobitno vršena pomoću turbina (3 kom.). Voda je dalje odlazila u naknadni taložnik pa u tzv. oksidaciono jezero i konačno u Maloritski kanal kao recipijent. Mulj, izdvojen kao višak, usmeravan je u bazen za stabilizaciju (u kojem je aeracija takođe vršena turbinama) a zatim u lagune za mulj gde je i skladišten. Stručnim upravljanjem, tekućim održavanjem i parcijalnim periodičnim značajnijim ulaganjima bilo je obezbeđeno kvalitetno funkcionisanje Postrojenja do nivoa do kog je bilo izgrađeno. Shodno navedenom i rezultati prečišćavanja su bili zadovoljavajući po važećim kriterijumima, osim u pogledu sadržaja nutrijenata (azota i fosfora). Mikrobiološki parametri kvaliteta takođe nisu bili u skladu sa važećim normativima.

Od značajnijih ulaganja u periodu do 2018. godine., treba navesti sledeće:

- 1997. godine, turbine u aeracionim bazenima, zamenjene su tzv „Haffi“ tehnologijom. Do tada je obezbeđivanje aerobnih uslova u aeracionim bazenima vršeno unosom kiseonika odnosno vazduha aerobnim turbinama, a tada se one zamenjuju panel-pločama.
- 2008. - 2010. godine – izgrađen je drugi naknadni taložnik a izvršena je i adaptacija postojećeg bazena za stabilizaciju mulja u još jedan aeracioni bazen. Ovim počinje sa radom druga „linija“ za biološko prečišćavanje otpadne vode čime je povećan i kapacitet rada PPOV.

Obimnija rekonstrukcija i dogradnja PPOV-a započinje 2018. godine, a završava se krajem 2021. god. Obuhvatala je zamenu dotrajale hidromašinske i elektro opreme, automatizaciju procesa i dogradnju sistema za denitrifikaciju i defosforizaciju. U periodu 2022. - 2023. godina izgrađena je linija za tretman viška aktivnog mulja.

Danas PPOV Vršac predstavlja savremeni kompleks namenjen tretmanu komunalnih otpadnih voda sa teritorije grada. Prema veličini spada u red srednjih postrojenja. Projektovano je za višestepeno prečišćavanje, koje uključuje mehaničku, biološku i hemijsku obradu, čime se obezbeđuje kvalitet efluenta koji je u skladu sa domaćim i evropskim ekološkim standardima.

Sadašnja tehnologija podrazumeva sledeći tretman: komunalna otpadna voda se, na postrojenje, gravitaciono dovodi do ulazne crpne stanice, gde prvo prolaze kroz automatske grube rešetke na kojima se uklanjaju krupne mehaničke nečistoće. Krupni otpad se pužnim transporterom prebacuje

Slika 4. PPOV Vršac

u kontejnere. Dalje se voda pumpama podiže do sistema finih rešetki, promera otvora od 3 mm, na kojima se zadržavaju čestice većih dimenzija. Zadržani otpad se automatski odvodi do presa a zatim u kontejnere.

Sledeća faza uključuje merne uređaje (merenje protoka tipa Paršalovog kanala, merenje parametara – kiseonik, pH) i peskolov sa mastolovom – na kojima se uklanjaju pesak i masnoće. Pesak se odlaže u kontejner, dok se masnoća sakuplja sa površine i odvozi cisternama. Celokupan čvrst otpad koji nastaje prilikom mehaničkog prečišćavanja se odvozi na gradsku deponiju.

Biološki tretman se odvija na dve paralelne linije - u denitrifikacionim i nitrifikacionim bazenima. Denitrifikacija se odvija u anoksičnim uslovima, uz recirkulaciju nitrifikovanih voda i dodatak sirove otpadne vode, čime se omogućava efikasno uklanjanje azotnih jedinjenja. U ovoj fazi se, prema potrebi, vrši i hemijska precipitacija fosfora dodatkom rastvora gvožđe (III)-hlorida. Nitrifikacija se sprovodi u prisustvu kiseonika, koji se obezbeđuje putem aeracionog sistema i kompresora.

Prečišćena voda se zatim gravitaciono uvodi u sekundarne taložnike, gde dolazi do izdvajanja aktivnog mulja i bistrenja vode. Finalni stepen prečišćavanja predstavlja filtraciju pomoću bubanj-filtera sa promerom otvora od 0,04 mm. Prečišćena voda se ispušta u recipijent – Maloritski kanal.

Najveći deo formiranog aktivnog mulja se vraća u proces recirkulacijom, dok se višak mulja izdvaja i šalje na dalju obradu - proces aerobne stabilizacije odnosno dehidratacije. Višak mulja se iz sekundarnih taložnika odvodi, pomoću potapajuće pumpe, u bazen za mulj, gde se vrši njegovo privremeno skladištenje, homogenizacija i aerobna stabilizacija. Aeracija se sprovodi, difuzorima, sa finim mehurićima a intenzitet se reguliše prema koncentraciji rastvorenog kiseonika i vremenskim parametrima.

Nakon završene aeracije, sledi sedimentacija mulja, posle koje se nadmuljna voda dekantira i vraća na početak procesa, u ulazni bazen. Stabilizovani mulj se zatim transportuje do objekta za mehaničku dehidrataciju. Dodatkom flokulanta sledi dalja obrada mulja u centrifugalnom dekanteru – mulj se isušuje na oko 20% suve materije. Obezvodnjeni mulj se pneumatski transportuje u kontejner, dok se filtrat gravitaciono vraća na početak procesa prerade otpadnih voda.

3.3 Parametri kvaliteta

Glavni parametar, u proceni efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, predstavljaju fizičko hemijske i mikrobiološke analize otpadne vode.

U nastavku sledi prikaz rezultata analiza pet osnovnih parametara kvaliteta otpadne vode – BPK₅ (biološka potrošnja kiseonika), HPK (hemijska potrošnja), SM

Tabela 1. Osnovne preformanse PPOV Vršac

Kapacitet	Projektovani	Radni
Hidrauličko opterećenje (l/s)	200	150
Organsko opterećenje (ES)	50 000	25 000

Slika 5. Efikasnost prečišćavanja u 2023. i 2024. godini

(suspendovane materije), ukupan azot i ukupan fosfor za 2023. i 2024. godinu na ulazu i izlazu sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda odnosno efikasnost prečišćavanja (slika 5). Analize je uradio "Zavod za javno zdravlje Pančevo".

Tokom 2023. i 2024. godine, praćenjem parametara kvaliteta otpadne vode pre i nakon tretmana u okviru Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ustanovljena je visoka efikasnost u uklanjanju pojedinih zagađujućih materija (BPK₅, HPK i SM).

S druge strane, efikasnost uklanjanja ukupnog azota i ukupnog fosfora bila je relativno niža. Značajno je istaći da procenat smanjenja ukupnog fosfora nije dostigao očekivane vrednosti, što može ukazivati na potrebu za dodatnom optimizacijom procesa uklanjanja nutrijenata u okviru postojećeg sistema. Ipak, nešto niža ulazna koncentracija fosfora može delimično objasniti ovu pojavu, jer slabije opterećenje na ulazu u PPOV rezultira manjim apsolutnim efektom uklanjanja, i time manji procenat smanjenja.

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI

U oblasti vodosnabdevanja u narednom periodu planirane su sledeće aktivnosti:

- rekonstrukcija magistralnog cevovoda Ø400 Pavliš – Vršac;

- rekonstrukcija azbest-cementne vodovodne mreže u 8 gradskih ulica;
- zamena hidromašinske i elektro opreme kao i automatizacija sistema na rezervoarima pet visinskih zona grada Vršca;
- monataža modula za daljinsko očitavanje vode u seoskim naseljima;
- automatizacija i daljinsko upravljanje sistemima vodosnabdevanja u seoskim naseljima grada Vršca.

U oblasti odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda treba napomenuti da je u toku izgradnja kanalizacione mreže u naseljenim mestima Gudurica i Veliko Središte i njihovo spajanje na gradski kanalizacioni sistem odnosno PPOV Vršac. Završetak radova sa se očekuje do kraja 2027. godine. Takođe je planirana rekonstrukcija crpnih stanica kanalizacione mreže grada Vršca i njihovo spajanje na centralni SCADA sistem.

Na PPOV Vršac, u delu linije vode, neophodna je ugradnja sistema za dezinfekciju na izlazu sa postrojenja da bi se mikrobiološki parametri uskladili sa važećom zakonskom regulativom.

Zavisno od odluke o konačnom zbrinjavanju mulja, potrebna su dodatna ulaganja u ovaj deo procesa. Kao što je navedeno, mulj se sistemom za dehidraciju, isušuje do 20% suve materije.

Zakonska regulativa nalaže 50% suve materije da bi se mulj odlagao na deponiju tako da je to neki sledeći korak u procesu njegove prerade ako se ostane pri odluci da se isti koristi za pokrivanje deponije. Eventualno kompostiranje mulja bi zahtevalo drugu vrstu ulaganja u cilju njegovog konačnog zbrinjavanja.

5. CILJEVI

Kada je vodosnabdevanje vršačke opštine u pitanju, kao glavni cilj, sektora Vodovod i Kanalizacija, se nameće zamena azbest cementnih cevi, zatim izgradnja visinskog rezervoara (zapremine 200 m³) u delu grada Gudurički put, kao i automatizacija i optimizacija sistema vodosnabdevanja u seoskim naseljima.

U oblasti kanaliziranja i prečišćavanja otpadnih voda vršačke opštine, planirano je održavanje postojećeg kanalizacionog sistema odnosno ulaganje u obnavljanje dotrajale infrastrukture kao i izgradnju kanalizacione mreže u ostalim naseljenim mestima vršačke opštine sa pripadajućim tehnologijama prečišćavanja prikupljenih voda. Na PPOV Vršac potrebno je obezbediti proces dodatnog tretmana mulja kao i dezinfekciju otpadne vode na izlazu sa Postrojenja. Dostizanje ovih ciljeva u mnogome zavisi od buduće strukture finansiranja, povećanja ekonomičnosti preduzeća, eventualnih donacija i drugih faktora.

LITERATURA:

1. Isić, M. (2019). *Studija vodosnabdevanja na teritoriji grada Vršca*. Zavod za komunalnu hidrotehniku „AKVA-PROJEKT“, 45-47.
2. Radna organizacija komunalnih, zanatskih, ugostiteljskih i staničnih usluga „Drugi oktobar“ Vršac. (1984). *Dvadeset godina rada*. Vršac: Radna organizacija „Drugi oktobar“.
3. *Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće*. (1998/2019). Službeni list SRJ, br. 42/98 i 44/99; Službeni glasnik RS, br. 28/2019.